

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ МОКРОГО ПОМОЛА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО – АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ)

¹Бозоров Носиржон Содикович, ²Умуркулов Каюмжон Парпиевич, ³Алишеров
Отабек Алишер угли, ⁴Умуркулова Шамшихан Давтали кизи

¹канд физ-мат. наук, дотцент физики и астрономии Кокандского госпединститута,

²преподаватель кафедры физики и астрономии Кокандского госпединститута,

³преподаватель кафедры физики и астрономии Кокандского госпединститута,

⁴преподаватель Коканского профессионального училища.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166976>

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию кинетики мокрого помола и применению поверхностно-активных веществ (ПАВ) в процессе измельчения. Мокрый помол, как ключевая технология в горнодобывающей, металлургической и строительной отраслях, демонстрирует преимущества по сравнению с сухим помолом, в частности, за счет снижения прочности материалов и улучшения условий помола благодаря взаимодействию частиц с жидкой средой.

Исследование подчеркивает важность выбора адекватных технологий и добавок для повышения производительности и качества конечного продукта. Результаты работы открывают перспективы для дальнейших исследований, направленных на создание более эффективных технологий измельчения, способствующих устойчивому развитию различных производственных процессов.

Abstract: This paper is devoted to the study of wet grinding kinetics and the use of surfactants in the grinding process. Wet grinding, as a key technology in the mining, metallurgy and construction industries, demonstrates advantages over dry grinding, in particular, by reducing the strength of materials and improving grinding conditions due to the interaction of particles with a liquid medium.

The study emphasizes the importance of choosing adequate technologies and additives to improve productivity and quality of the final product. The results of the work open up prospects for further research aimed at creating more efficient grinding technologies that contribute to the sustainable development of various production processes.

Ключевая слова. Мокрый помол, прочность, мельница, кинетика помола, измельчения, фракция, затухающий характер, шаровой мельница, энергия.

Keywords. Wet grinding, strength, mill, grinding kinetics, grinding, fraction, damping character, ball mill, energy.

Процесс помола играет ключевую роль в различных отраслях промышленности, включая горнодобывающую, металлургическую и строительную. Эффективность измельчения материалов зависит от множества факторов, одним из которых является выбранный метод помола. В частности, мокрый помол представляет собой важную технологию, которая позволяет значительно улучшить результаты по сравнению с сухим помолом.

В рамках мокрого помола происходит взаимодействие частиц с жидкой средой, что способствует снижению прочности материала и облегчению процесса измельчения. Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в мокром помоле открывает дополнительные возможности для оптимизации этого процесса. ПАВ не только уменьшают

прочность частиц, но и способствуют более эффективному выделению их из мельницы, что в итоге повышает производительность и качество конечного продукта.

Кинетика процесса мокрого помола в шаровых мельницах описывается уравнением Колмогорова, отражающим зависимость содержания крупной фракции от времени. Этот процесс имеет затухающий характер, что связано с изменением механических свойств материала и взаимодействием частиц в процессе измельчения. Введение в детали этих изменений, а также в механизмы действия ПАВ, позволяет глубже понять природу мокрого помола и его преимущества.

Таким образом, исследование кинетики мокрого помола и роли ПАВ является актуальным направлением в области технологии измельчения, способствующим повышению эффективности производственных процессов. В данном исследовании будет рассмотрен механизм действия ПАВ, влияние их концентрации на процесс помола, а также основные факторы, определяющие эффективность мокрого измельчения в сравнении с сухим.

Процесс мокрого тонкого помола в шаровой мельнице имеет затухающий характер. Кинетику помола в шаровой мельнице периодического действия описывают уравнением Колмогорова [1]:

$$R_t = R_0^{-ktm}, \quad (1)$$

где R_t — содержание крупной фракции через время t от начала измельчения, %; R_0 — содержание крупной фракции в исходном материале, %; k — константа скорости измельчения (характеризует относительную скорость измельчения) — отношение количества частиц крупной фракции, измельчаемых за единицу времени, к суммарному количеству частиц этой фракции, находящихся в мельнице в данный момент времени.

Если относительная скорость измельчения не меняется $m = 1$, если увеличивается m больше 1, если уменьшается — меньше 1. В процессе реального помола m уменьшается по следующим причинам:

- 1) по мере измельчения в материале становится все меньше дефектов, поэтому он становится прочнее;
- 2) мелкий материал амортизирует, поэтому размолотый материал нужно сразу же выводить из среды измельчения;
- 3) вследствие повышения внутренней энергии высокодисперсные частицы при механическом воздействии мелющих тел после достижения некоторого состояния прекращают измельчаться, наблюдается обратный процесс — образование довольно прочных конгломератов частиц, их слипание под действием адгезионных сил. В этом проявляется стремление системы противостоять внешнему воздействию и снизить уровень внутренней энергии, поскольку при агрегации происходит частичная компенсация свободных химических связей поверхностных атомов (ионов).

В качестве технической характеристики степени измельчения используют коэффициент размолоспособности:

$$M = g_m/g_s \quad (2)$$

где g_m — производительность мельницы по данному материалу; g_s — производительность мельницы по эталонному образцу.

По способу помола мельницы классифицируют на мельницы сухого и мокрого помола. По характеру работы различают два метода измельчения: по открытому циклу и замкнутому. При помоле по открытому циклу материал не выгружают из мельницы до тех

пор, пока его гранулометрический состав не будет соответствовать заданному. При помоле по замкнутому циклу продукт, выходящий из мельницы, разделяют на две части. Одну часть, состоящую из частиц крупнее заданного размера, возвращают в мельницу для повторного измельчения, другую часть, соответствующую заданной тонине помола, выводят из цикла измельчения.

Порошок в процессе помола всегда нагревается. Для предупреждения чрезмерного разогрева самих мельниц их охлаждают (аспирируют или в конструкции мельницы предусматривают водное охлаждение кожуха мельницы). Тонкий помол мелкозернистых масс и порошков осуществляют в настоящее время главным образом в шаровых и вибрационных мельницах. Основное достоинство вибрационных мельниц — значительное сокращение времени измельчения порошков для достижения равной дисперсности и возможность получения более тонких порошков по сравнению с помолом в шаровых мельницах.

При сухом помоле отмечается сильный разогрев измельчаемого материала (до 200 °С и выше), а также десорбция молекул воды с поверхности зерен и аморфизация приповерхностных слоев зерен на глубину до 15—16 нм.

При помоле применяют жидкую среду — воду и добавки — поверхностно-активные вещества, играющие роль понизителей твердости. При этом происходят одновременно два процесса:

- понизители твердости, сорбируясь на твердых частицах, вызывают понижение их пределов упругости, текучести и прочности и тем самым облегчают помол;
- жидкость, проникая в микротрещины зоны предразрушения, оказывает расклинивающее давление на стенки трещин.

Молекулы воды, проникая в микротрещины, препятствуют обратному замыканию (когезии) связей между узлами решетки при временном снятии нагрузки, тем самым снижая вероятность самозалечивания трещин и затраты энергии на эту непроизводительную стадию.

ПАВ — вещества органической природы, способные избирательно адсорбироваться на поверхности зерен твердого тела с вытеснением предварительно связанной с ней адгезионной пленки воды. Такими ПАВ являются жирные кислоты с доста точно большими углеводородными радикалами, соли жирных кислот (мыла), сульфокислоты и их соли, спирты, амины и т. д. Молекулы ПАВ обладают большим дипольным моментом, чем молекулы воды, и, следовательно, большим сродством к поверхности твердого тела. При адсорбции этих молекул поверхностная энергия частиц твердого тела понижается больше, чем при адсорбции молекул воды. Опытным путем установлено, что для каждого ускорителя помола существует оптимальная концентрация, обычно в пределах 0,02—0,2 % по массе.

Исследование процесса мокрого помола в шаровых мельницах и применения поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет глубже понять механизмы, влияющие на эффективность измельчения. Кинетика мокрого помола, описанная уравнением Колмогорова, демонстрирует затухающий характер, что обусловлено множеством факторов, включая уменьшение дефектов в материале и образование конгломератов.

ПАВ играют ключевую роль в оптимизации процесса помола, снижая прочность частиц и уменьшая затраты энергии на измельчение. Их способность адсорбироваться на поверхности частиц значительно улучшает условия помола, что позволяет добиться более тонкой дисперсии и повысить общую производительность мельницы.

При правильном выборе метода помола — открытого или закрытого цикла — и применении адекватных добавок можно значительно улучшить результаты, минимизировав тепловые потери и эффективно управляя процессом. В будущем дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию более эффективных технологий измельчения, что окажет положительное влияние на многие отрасли, включая производство строительных материалов, фармацевтику и химию.

Таким образом, изучение мокрого помола и ПАВ открывает новые горизонты для совершенствования технологий, способствуя более устойчивому и эффективному производству.

Использованная литература.

1. Soboleva, E. V., Zhumakulov, K. K., Umurkulov, K. P., Ibragimov, G. I., Kochneva, L. V., & Timofeeva, M. O. (2022). Developing a personalised learning model based on interactive novels to improve the quality of mathematics education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 18(2), em2078.
2. Leksowskij, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., Abdumanonov, A. A., Sinani, A. B., & Piletski, S. A. (2002). The zone of damage for high-modulus materials in explosion-loaded granite. *Technical Physics Letters*, 28, 705-706.
3. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., Абдуманонов, А. А., Синани, А. Б., & Пилецки, С. А. (2002). Зона поврежденности высокомодульных материалов при взрывном нагружении гранита. *Письма в Журнал технической физики*, 28(16), 90-94.
4. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., & Абдуманонов, А. А. (1996). Обнаружение микротрещин в образцах горных пород с помощью люминесцентной микроскопии. *Письма в ЖТФ*, 22(3), 6-9.
5. Leksovskii, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., & Abdumanonov, A. (1996). Detection of microcracks in rock samples using the luminescent microscopy technique. *PISMA V ZHURNAL TEKHNIČESKOI FIZIKI*, 22(3), 6-10.
6. Мухторов, Л. Т., Абдуманонов, А., & Бозоров, Н. (2018). The method of drawing graphs on physics by using Visual Basic 6.0 program. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки*, (4), 194-198.
7. Бозоров, Н. С. "Поврежденность кристаллов при взрыве горных пород: Автореф. Дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04. 07."
8. Bozorov Nosirjon Sodikovich, and Umurkulov Kayumjon Parpievich. "MICROMECHANICAL APPROACH TO STRENGTH AND FRACTURE ANALYSIS OF HETEROGENEOUS MATERIALS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.04 (2023): 174-176.
9. Bozorov Nosirjon Sodikovich, Umurkulov Kayumjon Parpievich, and Abdumanova Firuza Abdualievna. "SOME ASPECTS OF SURFACE PROCESSES ON A SOLID BODY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 78-80.
10. Parpievich Umurkulov Kayumjon, Bozorov Nosirjon Sodikovich, and Abdumanonova Firuza Abdualievna. "FORMATION OF IDEAS ABOUT MICROMECHANICS DESTRUCTION IN THE PROCESS OF TEACHING A PHYSICS COURSE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 60-64.